

SPIRITUL AMADEUS
ÎN LICEUL MILENIULUI AL III-LEA
AMADEUS SPIRIT IN THE LYCEUM OF THE THIRD MILLENIUM

Marina MORARI,
doctor în pedagogie, director-adjunct al Liceului *Ion Creangă*
al Universității de Stat *Alecu Russo*, Bălți

Arta tot mai mult devine o necesitate a spiritualității omului de astăzi. *Homo sapiens... Homo faber... Homo ludens...* În rîndul definițiilor care ni se pot atribui nouă, oamenilor, își face tot mai mult loc și cea de *Homo musicus*. Și nu numai pentru că trăim într-un mediu încărcat de sunurile magnetolelor, radio-televiziunii, dar și pentru că avem nevoie de a ne alimenta sufletul și cu o anumită categorie de muzică. În această „necesitate” se cuprinde firesc, spornic și pregnant coregrafia, artele plastice, teatrul. Toate își află începutul, impulsul, legătura și finalitatea, în necesarul țesăturii ce întrepătrunde fără destrămare în viața zonei de Nord a Republicii Moldova.

În februarie 2002, cu ocazia vizitei de lucru a Președintelui Republicii Moldova la Universitatea de Stat „Alecu Russo”, a fost lansată ideea deschiderii unui liceu de arte la Bălți. În temeiul Ordinului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului Nr. 417 din 18 august 2003, a fost deschisă prima clasă liceală cu profil artistic în cadrul Liceului „Ion Creangă” (Bălți). Astăzi trei clase de elevi își cultivă sensibilitatea, spiritul, măiestria artistică în domeniul muzicii, artelor plastice, coregrafiei și al artei teatrale. Pe parcursul a doi ani au fost editate calendare cu desenele liceenilor, ale căror creații plastice au fost distinse în cadrul Concursului Internațional de postere de la New York - concurs

anunțat de O.N.U. Liceenii de la Specializările Muzică și Coregrafie participă frecvent în programele de concert ale Filarmonicii de muzică pentru copii de pe lângă Facultatea de Muzică și Pedagogie muzicală a universității. Dacă formarea în domeniul interpretării la instrumentul muzical și coregrafie are loc și în alte licee din Chișinău, apoi studiile bălțene la Dirijat coral, Teatru de păpuși sunt unice, în felul său, nu numai pentru zona de Nord, ci și pentru întreaga republică.

Spiritul *Amadeus* vine din muzica clasicului vienez Wolfgang Amadeus Mozart, care va lumina mileniile, deoarece el rămîne printre acei artiști creația cărora nu îmbătrânește niciodată, cuce-rindu-ne prin *generalul uman*, prin pros-pețimea de idei și sentimente. *Ama- Deus* – dragoste pentru Dumnezeu. Acest titlu cu multiple semnificații lan-sează necesitatea cultivării estetice, ten-dința spre ideal, armonie, perfecțiune continuă. Actualii liceeni de la profilul Arte și-au dorit pentru liceu numele de *Amadeus*. Anume în anul 2006, anunțat *Anul Mozart*, vor susține examenele de bacalaureat liceenii primei promoții.

În programele de studii, în activitățile de audiții muzicale, în evaluări publice, expoziții de picturi etc. – pretutindeni domină spiritul *Amadeus*, un semn bun al cultivării spirituale prin intermediul artelor frumoase.